

0 m

500000 m

1000000 m

LEYENDA

LIMITES PROVINCIAL

ad
NOMBRE DE PROVINCIA

VEGETACION VIGOROSA

VEGETACION SUAVE

CIVILIZACION

	AUTOR andres@calabia.com	CARRERA INGENIERIA TECNICA TOPOGRAFICA	TITULO DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACION CLASIFICACION TOPOGRAFICA DE ESPAÑA PENINSULAR CON IMAGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCION DE MEDIA RESOLUCION	ESCALA 1:3500	NOMBRE DEL PLAN TOPOGRAFICO DE ESPAÑA PENINSULAR	PROYECCION U.T.M.	ESCALA 30	ESTILO ED - 50
--	-----------------------------	---	--	------------------	---	----------------------	--------------	-------------------

4000000 m

4500000 m